

JOHN LOCKE ve JOHN STUART MİLL FELSEFESİNDE CİNSİYETE DAYALI EŞİTLİK

Can BİRVAR

Giriş

Eşitlik, insanların birbirleriyle, aynı konum ve değerde olmaları halidir.¹ Bu kavram yüzyıllardır bireyleri ve toplumları ilgilendiren bir sorun olarak karşımıza çıkar. “Özgürlük, eşitlik, kardeşlik” sloganıyla ortaya çıkan Fransız Devrimi ve aynı şekilde eşitlik düşüncesinin etkili olduğu Amerikan Devrimi tarihin önemli olaylarıdır. Bu tarihsel olayların etkisiyle gelişimini hızlandıran liberal teori de bu kavramın gelişiminde önemli rol oynamaktadır.² Bu doğrultuda liberal düşüncenin önemli isimleri olan John Locke ve John Stuart Mill’in düşüncelerini incelemek yerinde olacaktır.

John Locke (1632-1704) her ne kadar çoğunlukla 17.yüzyıl içinde yaşamış olsa da hem 17. yüzyıl mutlak monarşileriyle mücadele ediyor oluşu³ hem de aydınlanmanın kurucu isimlerinden biri olması⁴, onu, 18.yüzyılın önemli filozoflarından biri haline getirmiştir. Onun asıl ilgisi insanın doğal durumdaki eşitliğinin bozulmasına yöneliktir. Locke’dan bir asır sonra yaşamış olan John Stuart Mill (1806-1873) ise asıl ilgisini siyasi eşitlik ve kadın-erkek eşitliği sorununa vermiştir. Bu iki düşünürün farklı yüzyıllarda yaşamış olmaları bize cinsiyete dayalı eşitlik meselesinin gelişimini açık bir şekilde gösterecektir.

Cinsiyete Dayalı Eşitlik

Locke bütün insan türünün eşit ve bağımsız olduğunu iddia etmişse de toplumsal sözleşmeye katılan taraflar olarak, yalnızca erkekleri kabul etmiştir. Aileyi değişmez bir birim olarak ele alıp, kadınları aile içinde sınırlanmış bireyler olarak düşünmüştür. Kadınları özgür ve eşit yurttaşlar olarak siyasi alanda dikkate değer bulmamıştır.⁵ Kadınların kocalarına tabi olması gerektiğini söylemiştir. Bunu da Tanrıya dayandırmıştır. Onun bu düşüncesini şu sözlerinden

¹ Ahmet Cevizci, *Felsefe Sözlüğü*, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999), 320.

² Nimet Küçük, “John Stuart Mill’in Felsefesinde Özgürlük ve Eşitlik Sorunu” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003), 83-84.

³ Ahmet Cevizci, *Felsefe Tarihi*, (İstanbul: Say Yayınları, 2018), 571.

⁴ Cevizci, *Felsefe Tarihi*, 2018, 569.

⁵ Nimet Küçük, “John Stuart Mill’in Felsefesinde Özgürlük ve Eşitlik Sorunu”, 90.

çıkartabiliyoruz:

*“(...) Tanrı, Adem’e Havva üzerinde ya da erkeklere kadınları üzerinde herhangi bir otorite vermemekte, fakat sadece kadınların kaderlerinin ne olacağını önceden söylemektedir. Kadının kocasına tabi olması gerektiğini Tanrının kendi takdiriyle nasıl emretmiş olduğunu, insanoğlunun yasalarının ve ulusların geleneklerinin de genellikle öyle buyurmuş olmalarından anlıyoruz; ben bu tabiyetin doğada da bir temeli olduğunu kabul ediyorum.”*⁶

Yukarıda bahsedilen durumun doğadaki temelini ise kadının tek başına avlanmasıyla kendi varlığını sürdürme ve çok sayıda evladını besleme yeteneği olmaması olduğunu söyler. Ona göre çocuklar kendi başlarına avlanma yeteneğine kavuşuncaya kadar erkek ve kadın, ailenin varlığını sürdürmesi için birlikte hareket etmelidir. Yani erkeğin ve kadının işbirliği belli bir süre zorunludur.⁷

Her ne kadar Locke, doğada ya da siyasal alanda kadınları göz ardı etse de aile içinde kadın ve erkeği eşit konuma koymuştur. Çünkü ona göre evlilik gönüllü anlaşmayla kurulur. Bu anlaşmanın temelinde de karşılıklı destek ve yardım ile çıkar birliği vardır.⁸ Dolayısıyla ebeveynlerin çocuklar üzerindeki iktidarında annenin ve babanın eşit payı olduğunu savunur.⁹

Mill ise iki cinsiyet arasındaki mevcut toplumsal ilişkileri düzenleyen ilkenin yanlış olduğunu ve bu ilkenin eşitlik ilkesi ile değiştirilmesi gerektiğini söyler.¹⁰ Mill, kadınlara uygulanan eşitsizliğin kabul edilemez derecede olduğunu düşünür. Ona göre hiçbir köle, evli bir kadından daha köle değildir.¹¹ Onun bu sözleri şu şekildedir:

*“Kadın, kocasının en azından sözsüz onayı olmadan hiçbir eylemde bulunamaz. Kocasının için olmadığı sürece hiçbir mülk edinemez: miras yoluyla bile olsa mülk onun olduğu an kocasının olur. Bu açıdan İngiltere’deki örf ve âdet hukukuna göre evli kadının yeri pek çok ülkenin yasalarındaki kölelerden daha kötü durumdadır.”*¹²

Erkekler ne zaman kadınlara bir şey yasaklasa bunun onların iyiliği için olduğunu ya da

⁶ John Locke, *Hükümet Üzerine Birinci İnceleme*, çev. Fahri Bakırcı, (Ankara: İmaj Yayınevi, 2016), 48.

⁷ John Locke, *Yönetim Üzerine İkinci İnceleme*, çev. Fahri Bakırcı, (Ankara: Eksi Kitaplar, 2018), 88.

⁸ Locke, *Yönetim Üzerine İkinci İnceleme*, 88.

⁹ Locke, *Yönetim Üzerine İkinci İnceleme*, 63.

¹⁰ John Stuart Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, çev. Damla B. Aksel, (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2019), 7.

¹¹ Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 45.

¹² Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 44.

onların yetilerinin dışında olduğunu söylüyorlar.¹³ Mill buna karşı çıkar ve kadınların ev işlerinin dışındaki şeylerde yetersiz oldukları fikrinin sadece onları ev işlerine mahkûm bırakmak amacıyla yaşatıldığına inandığını söyler. “Çünkü henüz erkeklerin büyük çoğunluğu bir eşitle yaşama fikrine tahammül edemiyorlar.”¹⁴

Ona göre eğer kadınlar eğitim yoluyla erkekler kadar şanslı olurlarsa, başarılı olmak konusunda erkeklere göre daha donanımlı olurlar. Çünkü kadınlarda içgüdüsel bilgelik denen bir bilgelik olduğunu söyler. Aynı içgüdüsel bilgelik erkeklerde yoktur. Bu yüzden fazla öğrenim görmüş erkekler var olan gerçekleri görmek konusunda daha yetersizdirler.¹⁵ Mill, buradan yola çıkarak kadınların erkeklerle eşit eğitim görmesi gerektiğini ve erkeklere verildiği gibi oy kullanma hakkının kadınlara da verilmesi gerektiğini söylemiştir.

Mill, kadınların bulunmuş olduğu durumdan kurtulabilmesi için erkeklerin kendilerini kadınlara katılmaya adanması gerektiğini söyler.¹⁶ Burada şu soru karşımıza çıkıyor: Erkekler neden kadınların gelişmesi ve kendileriyle aynı konuma gelmesi için kadınları desteklesin?

Mill’in, erkeklerin kadınları desteklemesinin gerekli olduğuna dair sunduğu bazı sebepler şunlardır: İlki, kadının erkeklere olan bağlılığından kaynaklanan sayısız acı, ahlaksızlık ve her türlü kötülük gözden kaçmayacak kadar korkunçtur.¹⁷ İkincisi, kadınlara gerekli şartlar verilirse erkek çocuklarını iyi bir şekilde eğitebilir ve dünyadaki düzgün insanların sayısı artar.¹⁸ Üçüncüsü, kadınlar geliştiğinde insanlığın gelişimi daha da hızlanır.¹⁹ Dördüncüsü ise kadın ve erkek birbirine benzediğinde, çiftler birbirine daha iyi bir hayat sunabilir.²⁰ Yani “her iki insan da büyük amaçları hedeflerse ve birbirine bu konularda yardımcı ve cesaretlendirici olursa kendi zevklerine dair küçük meseleler onlar için önem taşımaya başlar. Bu da güçlü bir arkadaşlık, süregelen bir karakter, hayat boyu keyif almaktan ziyade birbirine keyif vermekten gelen bir keyfe yol açar.”²¹ Bu düşüncesini de şu sözleriyle destekler.

¹³ Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 72.

¹⁴ Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 71.

¹⁵ Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 81.

¹⁶ Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 108.

¹⁷ Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 109.

¹⁸ Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 116.

¹⁹ Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 115.

²⁰ Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 126.

²¹ Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 129.

“Eğer bir eş kocasını ileri itmiyorsa onu her zaman geri çekiyordur.”²²,

Toparlayacak olursak, Locke her ne kadar tüm insanların eşit olduğunu düşünse de kadınların erkeklerle eşitliğini aile içerisinde değerlendirmiştir ve annenin ve babanın çocuklar üzerindeki yetkisinin eşit olduğunu söylemiştir. Ancak kadının erkeğe bağlılığını, kendi başına hayatta kalamayacağını düşünmesinden dolayı zorunlu kılmıştır. Mill ise kadının her alanda erkekle eşit duruma getirilmesini savunmuştur. Yani 19. Yüzyılda kadın lehine fırsat eşitliğini savunmuştur. Kadınlar için oy hakkı istemiş, erkeklerle aynı eğitimi görmeleri gerektiğini söylemiştir. Hatta kadınların içgüdüsel bilgelik dediği bir yeteneği olduğunu, eğitim yoluyla kadınların erkeklerden daha başarılı olabileceğini düşünmüştür. Ancak kadınların haklarını kendi başlarına alamayacağını belirtmiştir. Bu yüzden de erkeklerin kadınları bu konuda desteklemesini gerektiğini söylemiştir. Eğer erkekler bu konuda kadınları desteklerse dünya hem ahlaki olarak hem de entelektüel olarak daha ileriye gidecektir. Hatta Mill’e göre kadının gelişmesi evlilik hayatında erkek için daha iyidir. Çünkü birbirine eşit iki insan daha mutlu yaşar ve eş kocasını ileri doğru götürür.

²² Mill, *Kadınların Özgürleşmesi*, 130-131.

KAYNAKÇA

CEVİZCİ, Ahmet, *Felsefe Sözlüğü*. İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999.

CEVİZCİ, Ahmet, *Felsefe Tarihi*. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2017.

LOCKE, John, *Yönetim Üzerine Birinci İnceleme*. Çeviren: Fahri Bakırcı, Ankara: İmaj Yayınevi, 2016.

LOCKE, John, *Yönetim Üzerine İkinci İnceleme*. Çeviren: Fahri Bakırcı, Ankara: Eksi Kitaplar, 2018.

KÜÇÜK, Nimet, “John Stuart Mill’in Felsefesinde Özgürlük ve Eşitlik Sorunu”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

MİLL, John Stuart, *Kadınların Özgürleşmesi*. Çeviren: Damla B. Aksel, İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2019.